

HUVAYDO IJODINING O'RGANILISH TARIXIDAN

Eshkuziyeva Hilola G'ulom qizi

O'zbekiston Milliy universiteti stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423562>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xo'janazar Huvaydo ijodining G'arb va Sharq olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Huvaydo, Berlin, tasavvuf, Navoiy, g'azal, axloqiy-didaktik g'oyalar.

Huvaydo she'riyatidagi ilg'or axloqiy-didaktik g'oyalar, yuksak badiiy san'at vositalarining qo'llanishi, islomiy bag'rikenglik va umuminsoniy qadriyatlarning ulug'lanishi nafaqat Sharq adabiy olamida, balki G'arb ilmida ham turli tadqiqotlarga manba bo'lib xizmat qildi. Uning asarlari bir qator xorijiy tillarga o'girildi. Shoir ijodi yuzasidan tadqiqotlar olib borilmoqda.

Xo'janazar Huvaydo hayoti va ijodi bilan bog'liq muammolarga bag'ishlangan ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari mavjud. XX asr boshlarida nemis va rus sharqshunosligida shoir ijodini tadqiq etish jadallashdi. Nemis sharqshunosi M.Xartmann, rus sharqshunoslari P.A.Falev, A.N.Samoylovich, N.P.Ostroumov, M.F.Gavrilov o'zlarining ilmiy maqola va risolalarida XX asr boshlarida turkiy adabiyotning rivojlanish xususiyatlari, jumladan, o'rta osiyolik shoir va so'fiy Xo'janazar Huvaydo ijodi haqida o'z qarashlarini bayon qildilar. XX asr boshlarida Huvaydoning tasavvufiy qarashlari nemis sharqshunosi Martin Xartmanning Berlinda nemis tilida nashr qilingan "Huvaydoning chig'atoycha devoni" asarida tadqiq etildi. Xartmann Xo'janazar Huvaydoning Konstantinopolda chop etilgan Devonidan olingan o'nta g'azalini tahlil qilib, nemis o'quvchilarini shoirning tasavvufiy g'oyalarining mohiyati bilan tanishtirdi. Natijada huvaydoshunoslik Amerika qit'asiga ham kirib bordi. AQSh Oxayyo shtati Toledo universitetining "Sotsiologiya va antropologiya" bo'limi rahbari – doktor Natan Layt o'zining sharqiy Turkiston turk-uyg'ur adabiyotiga oid "Slippery Paths: The Performance and Canonization of Turkic Literature and Uyghur Muqam Song in Islam and Modernity" (Sirpanchiq so'qmoqlar: turk adabiyotining taqdimoti va kanonizatsiyasi hamda islomiy va zamonaviy uyg'ur maqom qo'shiqlari) deb nomlangan tadqiqotida Markaziy Osiyo va Qashqardagi turkiy xalqlar adabiyoti va maqom san'atini tahlil etgan.

Tadqiqotda Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, Mashrab, Xo'janazar Huvaydo kabi allomalarning g'azallarini xalq sevib o'qishi haqida fikr bildirilgan. Tadqiqotning asosiy qismi turk-uyg'ur musiqa san'ati tahliliga

bag'ishlangan. Ammo kuyga solingan she'rlarni tahlil qilish uchun g'azallari xalq orasida eng ko'p tarqalgan shoirlarning ijodiy faoliyati ham keng tadqiq etilgan. Tadqiqot ishining beshinchi bobi Markaziy Osiyoning qo'shiqnavis shoirlari ijodiga bag'ishlangan. Navoiydan Huvaydogacha bo'lgan ko'plab markaziy osiyolik shoirlarning asarlari kitob uchun manba qilib olingan. Bayt Markaziy Osiyo mumtoz adabiyotini shartli ravishda ikki guruhga bo'lib tadqiq etdi. Birinchi guruhni u Navoiy uslubida, ikkinchi guruhni Mashrab uslubida ijod qilgan shoirlar deb nomladi. Tadqiqotda kuyga solingan she'rlar orasida Huvaydo g'azallari salmoqli o'rinni egallashi ta'kidlanadi.

G'arbiy Yevropada Huvaydo she'riyatini o'rganish XX asrdan boshlandi. Shoir asarlarini Yevropaga ilk bora tarjima qilgan germaniyalik sharqshunos olim, islom falsafasi bo'yicha taniqli mutaxassis professor Martin Xartmanndir.

Huvaydo g'azallari Sharqda mashhur va sevimli bo'lib, uning hayotligidayoq madrasa va xonaqohlarda darslik sifatida foydalanilgan, turli marosimlarda g'azal yoki qo'shiq shaklida kishilarga pand-nasihati va o'git tarzida bo'lsa-da, Xartmannigacha bo'lgan davrda ular G'arbiy Yevropaga etib bormagan edi. Turkiyada nashr etilgan "Lug'ati chig'atoy va turki usmoniy" lug'ati, Xermann Vamberining "Chig'atoy tili darsligi", fransuz adabiyotshunoslari Ferdinand Grenar va Ditryol de Renning "Buyuk Osiyoga ilmiy safar" kitobida Markaziy Osiyodagi ko'plab adiblarning asarlari haqida qisqa ma'lumotlar berilib, ulardan namunalar keltirilgan bo'lsa ham, Huvaydo ijodiyoti tilga olinmagan.

Angliya va Fransiyada chiqarilgan Sharq adabiyotiga oid turli lug'atlar va kataloglarda ham Huvaydo nomi tilga olinmagan. Huvaydo she'riyatining Yevropaga dastlabki kirib kelishi o'ziga xos tarixga egadir. XIX asrga kelib, Sharq allomalarining asarlarini qo'lyozma usulida ko'paytirish yetarli bo'lmay qoldi. Keng kitobxonlarning tobora oshib borayotgan ehtiyojini qondirish uchun devon, manoqib, she'riy to'plamlar, bayoz va darsliklarni taraqqiy etgan o'lkalardagi nashriyotlarda ko'paytirish yo'lga qo'yildi.

Shu kunga qadar yaratilgan tadqiqotlar, shoir hayoti va ijodiga bag'ishlangan nomzodlik dissertatsiyasi bu sohada mavjud ilmiy muammolarni to'liq qamrab ololmagan. Shoir ijodiy uslubi, g'oyaviy qarashlari haqida aniq tushuntirib berilmagan, ilmiy asoslanmagan fikrlar ayrim tadqiqotlarda ko'zga tashlanadi. Huvaydo she'riyatining orifona mohiyati hanuz to'la ochilmagan. O'tgan mustabid tuzum va mafkuraning bu masalaga munosabati ayon. Istiqlol davri fani esa har qanday hukmron

mafikura tazyiqidan holi, xolisona ilmiy tadqiqotlar olib borish yo'liga o'tdi. Keyingi tadqiqotlarda Huvaydoning orifona qarashlari dunyoqarashi va she'riyatining irfoniy mohiyati chuqurroq o'rganilishi tayin. Ammo, mavjud ilmiy tadqiqotlardagi noaniqliklarga munosabat bildirish, xato fikrlarni rad etish keyingi tadqiqotlarning obyektivligi, ilmiyligi uchun foydadan xoli bo'lmaydi.

O'tgan asr o'rtalarida shoir haqida aytilgan fikrlarda "Huvaydo dunyoqarashi va g'oyaviy pozitsiyasida qarama-qarshiliklar bo'lgan" mazmunidagi tasavvur ustunlik qilardi. "O'zbek adabiyoti tarixi" besh tomliqining III jildida "Huvaydo" deb nomlangan mavzu kiritilgan. Unda sevimli shoir hayoti va ijodi muxtasar, ammo barcha mavjud ma'lumotlarni qamragan, mualliflar tomonidan izohlanib, shoir ijodi mohiyati siyosiy mahdudlik sharoitida imkon darajasida yoritilgan.

Ijodi qariyb hamd va munojotlardan iborat bo'lgan so'fiy shoir nomini dahriy mustamlakachi "ko'zini pardalab" fanga, o'quv adabiyotiga kiritish, ijodini targ'ib qilish uchun fidoyi, zakiy, vatanparvar o'zbek olimlari qanchalik katta jasorat ko'rsatganliklarini tasavvur qilish mumkin. Buni vatanparvarlik va millatsevarlikning yuksak namunasi, haqiqiy qahramonlik desa bo'ladi. Ammo, albatta, siyosiy mulohazalar nuqtayi nazaridan bo'lsa kerak, "Huvaydo adabiy merosining sotsial mohiyatiga kelganda shuni qayd qilmoq lozimki, u XVIII asr o'zbek adabiyoti tarixida o'ziga xos mavqega ega bo'lgan, dunyoqarashi va ijodi qarama-qarshi qutblardan iborat shoirlardan biri sanaladi", – deb yozilgan.

Xo'janazar Huvaydo ijodining ma'rifiy mazmun-mohiyati bor bo'y-basti bilan lirikasida namoyon bo'ladi. Huvaydo she'riyatidan namunalarni "Ko'ngil dardi" nomi bilan kitob xolida nashr ettirgan olima Suyima G'aniyeva bu haqda shunday yozadi: "Juda oz bo'lsa ham Huvaydoda may mavzusida she'rlar bor. May Alloh jamoliga bo'lgan ishqning g'alaboti deyiladi. Huvaydodagi may madhi, uni yigitlikda ichishga chorlashni, qarigan chog'da emas, yoshlikdan ishq haqiqiy mayidan mast bo'lishlikni, xudovand ishq omonatini bandasiga mayxonada beradi, degan tasavvufiy aqidani uqtirishlik, deb anglash kerak.

Bu mayxona shunday bir mayxonaki, unda dunyoviy g'am-tashvishlardan xoli bo'lib, yolg'iz Alloh ishq bilan yoniladi". Olima Huvaydo she'riyati vujud (shakl) va ruh (mazmun)dan iborat ikki asosiy tushunchadan tashkil topib, ularning organik ravishda birlashuvi natijasida shoir uslubi va mahoratini namoyon etuvchi yuksak bir badiiy asar yuzaga kelganligini

ta'kidlaydi: "Mumtoz adabiyotimizga xos bo'lgan zulma'naynlik hodisasi – zohiriy va botiniy ma'nolar chatishuvi Huvaydo qalamiga mansub aksar g'azallarning muhim xususiyatidir. Shoirning g'inoiy – lirik she'riyatida zohiriy – majoziy ma'nolar zahirida yuksak mahorat bilan botiniy orifona tafakkur va irfoniy falsafa yashiringan".

XIX asr ikkinchi yarmida Qo'qon xoni Amir Umarxon (1810-1822)ning homiyligi ostida san'at va madaniyat, diniy va dunyoviy ilmlarning rivojlanishiga katta e'tibor berila boshlandi. Amir Umarxon Huvaydoning ijodiy merosini o'rganish va targ'ib qilishni qo'qonlik qorilarga topshirgan.

Vatanimizda 1959-yilga kelibgina Huvaydo ijodini o'rganish uchun adabiyotshunoslar e'tibori jalb qilina boshlandi. Jumladan, M.Afzalov "Huvaydo va Mashrab ijodini atroflicha o'rganaylik" nomli maqolasida "shu chog'gacha shoir Huvaydo Chimyoniyning ijodi chuqur va atroflicha o'rganilmaganligini" ta'kidlab o'tdi.

Xo'janazar Huvaydoning chevarasi shoira Samar Bonu Sirojiddin qizi (1836-1891)ning adabiy merosini o'rganish va tiklashga bag'ishlangan adabiyotshunos olim To'xtasin Jalolovning "Samar Bonu" asari Huvaydo hayoti va ijodini tadqiq etishdagi muhim qadam bo'ldi.

Xo'janazar Huvaydo merosini o'rganishga qiziqish bugungi kunda ham davom etmoqda. Falsafa fanlari nomzodi, dotsent Qodirqul Ro'zmatzoda 2020-yil "Xojamnazar Huvaydo diniy-mistik qarashlarining XVII-XVIII asrlar Markaziy Osiyo tasavvufi rivojidadagi o'rni" mavzusidagi doktorlik tadqiqotida shoir va uning izdoshlari diniy-tasavvufiy qarashlari batafsil yoritib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Orzibekov R. O'zbek adabiyoti tarixi. – T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – 271 b.
2. Абдуллаев В. Ўзбек адабиёти тарихи. – Т.: Ўқитувчи, 1980. – 348 б.
3. Адизова И. Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи. – Т.: ЎзРФА Фан, 2009. – 247 б.

